

Δυναμική Αγροδασοπονία και Συντροφική Γεωργία

www.af4eu.eu

Τα ευέλικτα και πολύπλοκα αγροδασικά συστήματα - όπως αυτό το παράδειγμα από την περιοχή Börde στη Σαξονία-Άνχαλτ - προσφέρουν πολυάριθμα οικολογικά οφέλη, ενισχύουν την ελκυστικότητα του τοπίου και ταυτόχρονα βελτιώνουν τη γεωργική παραγωγικότητα.

Τα αγροδασοπονικά συστήματα αναδύονται ως καινοτόμες λύσεις για βιώσιμη γεωργία στη Γερμανία και την Ευρώπη. Αυτά τα πολυεπίπεδα συστήματα ενσωματώνουν δέντρα, θάμνους, καλλιέργειες και, μερικές φορές, ζώα στην ίδια γη μέσα σε ένα χωρικό ή χρονικό πλαίσιο. Επιτρέπουν υψηλή παραγωγικότητα και, ταυτόχρονα, αυξάνουν τη βιοποικιλότητα, τη γονιμότητα του εδάφους, την προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και την ανθεκτικότητα. Η αγροδασοπονία βασίζεται στην αγροοικολογική χωρική βιοποικιλότητα, με βελτιωμένη δομή που ευνοεί τη χρήση πόρων, όπως το φως. Ο συνδυασμός δέντρων, θάμνων, καθώς και πολυετών και ετήσιων ποωδών φυτών δημιουργεί πολυεπίπεδα, βασισμένα στη φύση συστήματα, τα οποία βελτιστοποιούν τη χρήση των πόρων, προωθούν τη βιοποικιλότητα και παρέχουν ενδιαίτηματα για την άγρια ζωή. Αυτά τα πολυεπίπεδα συστήματα αυξάνουν την παραγωγικότητα, καθώς διάφορες εκροές (τρόφιμα, χορτονομή, μπαχαρικά, μέλι, ξυλεία, πρώτες ύλες) μπορούν να ληφθούν με χαμηλές εξωτερικές εισροές, αυξάνοντας την κερδοφορία και την αποτελεσματικότητα στη χρήση γης. Τα οικολογικά οφέλη περιλαμβάνουν αύξηση της οργανικής ύλης του εδάφους κατά 20-40% σε 5-10 χρόνια, δέσμευση άνθρακα 10-20 τόνων CO₂ ανά εκτάριο ετησίως και βελτίωση της βιοποικιλότητας. Τα αγροδασικά συστήματα προωθούν διαφοροποιημένα, παραγωγικά και ανθεκτικά αγροοικοσυστήματα, ενισχύοντας την παραγωγικότητα, τη βιοποικιλότητα και την ανθεκτικότητα στο κλίμα, και συμβάλλουν έτσι στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων και στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ.

Website of Ernst Götsch, founder of syntrophic agriculture: <https://agendagotsch.com/en/> (Accessed: 27.12.2025)
Götsch E (1994): Break-through in agriculture. Fazenda Tres Colinas Agrossilvicultura Ltda., Brazil. Online: <https://www.naturefund.de/fileadmin/images/Studien/Goetsch-break-through-in-agriculture.pdf>
Naturefund n.d.: The dynamic agroforestry method. Online: https://www.naturefund.de/en/projects/dynamic_agroforestry/what_is_dynamic_agroforestry (Accessed: 27.12.2025)
Naturefund n.d.: Videos about national and international dynamic agroforestry pilot projects. Online: https://www.naturefund.de/en/videos/dynamischer_agroforst (Accessed: 27.12.2025)
Stadler-Kaulich N (2025): Dynamischer Agroforst - Fruchtbarer Boden, gesunde Umwelt, reiche Ernte. 2nd revised ed., oekom (bei Hanser). ISBN 978-3-9872615-6-5

Daniel Fischer*

Ερευνητικό Κέντρο Αγροτικού Τοπίου
Λάιμπνιτς (ZALF), Γερμανία e.V.,
ομάδα εργασίας "Αγροτική Οικονομία
και Οικοσυστημικές Υπηρεσίες"

Funded by
the European Union

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.